

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15565947>

OZOD SHARAFIDDINOV SABOQLARI: MANAVIYAT VA TANQID MAKTABI

Gulzina Tulishova Ravshanovna

JDPU O‘zbek tili va adabiyoti kaferdasi o‘qituvchisi

E- mail: gulzinatulishova@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Qahramoni, atoqli adabiyotshunos olim Ozod Sharafiddinovning adabiy tanqidchiligidimiz hamda madaniy hayotimizda tutgan o‘rni, tanqidchining badiiy asar tahlilidagi o‘ziga xos uslubi va mahorati tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: Adabiyotshunos, davr adabiyoti, tanqid, ijodiy tamoyil, badiiy-estetik tafakkur, mutafakkir, tadrijiy rivojlanish.

Annotation: The article analyzes the role of the Hero of Uzbekistan, the famous literary scholar Azod Sharafiddinov in our literary criticism and cultural life, the unique style and skill of the critic in the analysis of artistic works.

Key words: Literary critic, period literature, criticism, creative principle, artistic-aesthetic thinking, thinker, gradual development.

Аннотация: В статье анализируется роль Героя Узбекистана, известного литературоведа Азода Шарафиддинова в нашей литературной критике и культурной жизни, уникальный стиль и мастерство критика в анализе художественных произведений.

Ключевые слова: Литературовед, литература периода, критика, творческое начало, художественно-эстетическое мышление, мыслитель, поэтапное развитие.

Jahon adabiyotshunosligida muayyan davr adabiyoti va o'sha davrda yashab ijod etgan taniqli shoir va adiblarning mumtoz asarlarini o'rganish asosiy o'rin tutadi. Bunday ijodiy tamoyillar o'zbek tanqid va adabiyotshunosligida ham ustuvorlik qiladi. Ayniqsa, Mustaqillik dan keyingi yillarda o'zbek adabiyoti va tanqid-adabiyotshunosligida ham jiddiy o'zgarish va evrilishlar kuzatilmoqda. O'tgan asrlarda badiiy-estetik tafakkur rivojida adabiy tanqid- "ilmi naqd", "ilmi g'ariba", "ilmi badea"ning o'rni va ahamiyati alohida e'tirof etiladi. Prezidentimiz tomonidan ta'kidlanganidek, "Buyuk alloma va adiblarimiz, aziz-avliyolarimizning bebaho merosini yoshlar ongiga singdirish, ularda milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratishimiz kerak". [1-45] Bunday ezgu maqsadlar yo'lida olib borilayotgan ilmiy izlanish va tadqiqotlar so'z san'ati va tanqid-adabiyotshunoslikning tadrijiy rivojlanish bosqichlarini yoritishda muhim qimmatga ega. Ayniqsa, yangi davr o'zbek adabiyoti va tanqid-adabiyotshunosligiga ulkan hissa qo'shgan mashhur olim va mutafakkir Ozod Sharafiddinovning serqirra ijodini bevosita adabiy jarayon kontekstida chuqur o'rganish, hech shubhasiz, bugungi kunning dolzarb mavzu va muammolari sirasiga kiradi. Afsuski, sho'rolar davrida adabiyot kabi tanqid ham hukmron kommunistik mafkuraga bo'ysunib, uning "dastyori"ga aylanishga majbur bo'ldi. Totalitar jamiyatdagi mash'um siyosiy-mafkuraviy tizim ijod erkinligi, xolis va haqqoniy tahlil va talqinga imkon bermaganligi achchiq haqiqatdir.

1960-yillardagi ijtimoiy-siyosiy hayotdagi o'zgarishlar va 1980-yillardagi qayta qurish jarayonlari bilan adabiy-tanqidiy tafakkurda ham oshkoralik va ijodiy shijoatkorlik sezila boshladi. Badiiy ijodda bo'lganidek, tanqid-adabiyotshunoslik sohasida ham ma'naviy qadriyatlarni, adabiy va tarixiy manbalarni xolis o'rganish, ularni tahlil va talqin qilishda yangicha mezonlar asosida yondoshish imkoniyati paydo bo'ldi. Milliy mafkura va Istiqlol g'oyalarining ilm-fan, xususan, o'zbek adabiyotshunosligi va tanqidchiligiga singib borish jarayoni badiiy asarlarning xolis, ilmiy tahlil va talqin etilishida namoyon bo'layotir. Bu jihatdan O'zbekiston Qahramoni, Beruniy nomidagi davlat mukofoti laureati, zabardast munaqqid va tarjimon Ozod Sharafiddinovning sermahsul ijodi muhim ahamiyat kasb etishi shubhasizdir.

Har bir xalq va millat tarixida shunday ulugʻ shaxslar boʻladiki, ular oʻzining favqulodda ulkan salohiyati, yurtparvarligi, ona-vataniga fidoiyligi va sadoqati bilan, el-yurtiga qilgan yuksak xizmati bilan katta shuhrat qozonadi va xalqining faxru gʻururiga aylanadi. Atoqli tanqidchi va adabiyotshunos, zabardast tarjimon, yirik jamoat arbobi, mohir ustoz-murabbiy, taniqli publitsist Ozod Sharafiddinov ana shunday buyuk siymolarimizdan biri edi. XX asr oʻzbek adabiyoti va tanqidchiligi tarixini, kengroq qilib aytsak, xalqimiz maʼnaviyati va tafakkuri rivojini Ozod Sharafiddinov ijodiy faoliyatisiz toʻliq tasavvur etib boʻlmaydi. “Keyingi 50 yilda faoliyat koʻrsatgan adabiyotshunoslar, publisistlar silsilasida Ozod Sharafiddinovning nomi alohida bir choʻqqi yangligʻ koʻzga tashlanib turadi. Ozod Sharafiddinov oʻzidan oʻlmas ijodiy meros qoldirdi. Bu ijod nainki bir insonning, balki butun bir millatning faxru gʻururi boʻla oladigan ijoddir.” [4-78] Oʻzbekiston Qahramoni Abdula Oripovning bu samimiy eʼtirofi butun adabiy jamoatchilikning va ziyoli xalqimizning ham yakdil bir bahosi deyish mumkin. Bu tarixiy haqiqat birinchi Prezidentimiz I.Karimovning soʻzlarida ham teran ifodasini topgan edi: “Ozod Sharafiddinov hayotda ham, ijodda ham oʻzining haqqoniy soʻzi, iroda va matonati bilan yurtdoshlarimizga, avvalambor yoshlarimizga ibrat boʻlayotgan, tom maʼnodagi maʼrifatparvar insondir” [2-68]

Haqiqatan ham, Ozod Sharafiddinov tanqidchi oʻz isteʼdodi va yorqin shaxsi bilan adabiy jarayonda va badiiy ijod olamini rivojlantirishda qanchalar muhim rol oʻynashi va qudratli taʼsir koʻrsatishi mumkinligini yaqqol isbotlab bera oldi. Ozod Sharafiddinov tadqiqotlarida oʻnlab shoir va adiblar ijodi va isteʼdodining oʻziga xos xususiyatlari va badiiy mahoratiga, xususan, Choʻlpon, Gʻ.Gʻulom, Qahhor, Shayxzola, Mirtemir, O.Yoqubov, P.Qodirov, E.Vohidov, A.Oripov va Togʻay Murod asarlarida Istiqlol gʻoyalari ustuvorligi, jahon adabiyoti va Sharq tafakkuriga xos falsafiy gʻoya-motivlar bilan uzviy bogʻliqligi kabi jihatlarga ham alohida urgʻu berilgan; Ozod Sharafiddinov adabiyot va ijodni muqaddas deb qadrlash bilan birga tanqidni ijodning ajralmas sohasi deb, unga sadoqat bilan xizmat qilganligi barchamizga ibrat boʻla oladi. Ozod Sharafiddinovning tanqidchilik faoliyati oʻzining

mazmundor ko‘lami, rang-barang shakli bilan ham ibratlidir. Adabiyotimizning Ozod Sharafiddinov e‘tiboridan chetda qolgan biror jiddiy muammo, voqea-hodisasi yo‘q desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Olimning adabiy-tanqidiy merosini o‘rganish-ulkan ijodkor siymosi va uning badiiy-estetik olamini to‘la tasavvur etishga yordam beribgina qolmay, balki XX asr o‘zbek adabiyoti, tanqidchilik va adabiy-estetik tafakkur tarixi, tadrijiy taraqqiyot yo‘li va omillarini ham kengroq o‘rganishga imkon beradi. Ozod Sharafiddinovning taqriz-maqolalari va adib shaxsi hamda ijodi bilan bog‘liq xotiralar bugun ham beqiyos ahamiyat kasb etishi yakdillik bilan e‘tirof etilishi bejiz emas. Ko‘plab shoir va adiblarimizningning ilk asarlari haqidagi taqriz va maqolalari taniqli adabiyotshunoslar ta‘kidlaganidek, adabiy tanqidning yetuk namunalari bo‘lishi bilan yosh adiblarga ijod sirlarini anglatib, adabiyotimiz ravnaqi yo‘lida ta‘sirchan omil bo‘lib kelmoqda. Binobarin, allomamizning adabiy-tanqidiy asarlarida adabiyotimizdagi ijobiy tamoyillar bilan birga uning rivojiga to‘siq bo‘lgan jiddiy muammolar ham nozik tahlillar orqali ko‘rsatib berilgani hali tanqid-adabiyotshunosligimizda o‘zining munosib bahosini olganicha yo‘q. Ozod Sharafiddinov ijodida badiiy asarlarning til xususiyatlari, mumtoz adiblarning so‘z qo‘llash va fikrni ifodalash mahorati, matn tahlili kabi lingvopoetik xususiyatlar yetuk asarlar misolida yoritilgani tanqidchilikning yorqin sahifalari sifatida baholangan va ayrim shoir-yozuvchi va tanqidchilar tili va uslubidagi zaiflik va qusurlar jiddiy muammo ekanligiga ham e‘tibor qaratilgan; Olimning sermahsul tarjimonlik va muharrir-noshirlik faoliyati va uning natijadorligi ham alohida e‘tiborga molikdir. Ozod Sharafiddinovning Ibrohim Haqqulovga yo‘llagan maktubidagi quyidagi fikri ham g‘oyat muhim: “..bugun bizning jamiyatimizda yangi, istiqlol adabiyots‘hunos ligiga yehtiyoj katta. Uning oldida nafaqat mumtoz adabiyot, balki XX asr adabiyotini yangidan idrok yetis‘h vazifasi turibdi”.[3-18] Ozod Sharafiddinovning muhim fikrlari va orzu-tilaklari bugungi tanqidchi-adabiyots‘hunoslar uchun bamisoli ilhombaxsh yezgu tilak va so‘nggi vasiyat bo‘lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh. Adabiyot, san'at va madaniyat yashasa, millat va xalq bezavol yashaydi. - Xalq so'zi, 2019-yil 9 fevral.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. Toshkent: O'zbekiston, 2016-yil.
3. Ozod Sharafiddinov Fikr erkinligi-zarur ehtiyoj. Ibrohim Haqqulga ochiq xat. O'zAS. 2004-yil,14 may.
4. Ozod Sharafiddinov zamondoshlari xotirasida. Toshkent: Sharq, 2007-yil.